

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК: 618.14-007-021.8

NEGMADJANOV Bakhodur Boltayevich

DSc, professor

MAKHMUDOVA Sevara Erkinovna

PhD

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS

For citation: Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara, Genetic aspects and diagnosis of congenital malformations of the genitals// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.26-33

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605275>**ANNOTATION**

Infertility is often caused by congenital anomalies of sexual development and is associated with an unfavorable reproductive prognosis. In recent years, the development of assisted reproductive technologies has significantly improved the reproductive prognosis of infertile patients. Improvement of reproductive prognosis in congenital anomalies of sexual development largely depends on timely diagnosis of anomalies and rational management of patients

Keywords: congenital anomalies of genital development, bicornuate uterus, genetics, diagnosis, aplasia of uterus and vagina

НЕГМАДЖАНОВ Баходур Болтаевич

Д.м.н., профессор

МАХМУДОВА Севара Эркиновна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ**АННОТАЦИЯ**

Врожденные anomalies полового развития часто обуславливают тяжелые нарушения репродуктивной системы и связаны с неблагоприятным репродуктивным прогнозом. В последние годы развитие вспомогательных репродуктивных технологий значительно улучшило репродуктивный прогноз бесплодных пациентов. Улучшение репродуктивного прогноза при врожденных anomalies полового развития во многом зависит от своевременной диагностики anomalies и рационального ведения пациентов

Ключевые слова: врожденные anomalies развития половых органов, двурогая матка, генетика, диагностика, аплазия матки и влагалища

NEGMADJANOV Bakhodur Boltayevich

t.f.d., professor

MAKHMUDOVA Sevara Erkinovna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

JINSIY ORGANLARNING TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING GENETIK ASPEKTLARI VA DIAGNOSTIKASI

ANNOTATSIYA

Jinsiy rivojlanishning tug'ma anomaliyalari ko'pincha reproduktiv tizimning og'ir buzilishlariga sabab bo'ladi va noqulay reproduktiv prognoz bilan bog'liqdir. So'nggi yillarda yordamchi reproduktiv texnologiyalarning rivojlanishi bepusht bemorlarning reproduktiv prognozini sezilarli darajada yaxshiladi. Jinsiy rivojlanishning tug'ma anomaliyalarida reproduktiv prognozni yaxshilash ko'p jihatdan anomaliyalarni o'z vaqtida diagnostika qilish va bemorlarni oqilona boshqarishga bog'liq.

Kalit so'zlar: jinsiy organlarning anomaliyalari, ikki shoxli bachadon, genetika, diagnostika, bachadon va qin aplaziyasi.

В проблеме репродукции человека тесно переплетаются биологические, медицинские, социальные и философские аспекты. Расширение и углубление исследований в этой области связано с неблагоприятной демографической ситуацией [1,3,4,6].

Для получения полной анатомической картины того или иного порока развития матки и влагалища необходим комплексный подход с применением нескольких неинвазивных и/или инвазивных методов диагностики. Первоначально для получения визуальной картины в качестве скрининга используется ультразвуковое исследование - 2D УЗИ при всех пороках развития женских половых органов. Данный метод является простым, неинвазивным, доступным и предоставляет необходимую информацию об анатомических особенностях порока развития, однако результаты настоящего метода зависят от опыта врача и технического оснащения [2,6,7].

Ультразвуковое исследование с трехмерной реконструкцией (3D УЗИ) обладает хорошей воспроизводимостью, высоким уровнем точности, обеспечивает дополнительные и более надежные изображения и позволяет оценивать шейку матки и влагалище, однако является менее доступным и требует более специализированной подготовки, чем 2D УЗИ [4,7].

Золотым стандартом в диагностике аномалий женских половых органов является МРТ диагностика, поскольку предоставляет объективную и достоверную трехмерную информацию об анатомии половых органов и брюшины, за исключением маточных труб. МРТ можно использовать во всех случаях диагностики пороков развития не только матки и влагалища, включая обструктивные пороки развития, но и при пороках других органов и систем. Этот метод дороже и менее доступен, а также нуждается в квалифицированном специалисте для интерпретации результатов [3,8,9].

Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСГ) является малоинвазивным методом, предоставляет информацию о состоянии шейки матки и полости матки, но результативность также сильно зависит от квалификации исследователя. Травматизация при неправильной установке внутриматочного катетера, расширение полости матки во время данной процедуры может изменять ее внутренние контуры, тем самым приводя к ложноотрицательным результатам [46, 48].

Рентгеновская гистеросальпингография (РГСГ) дает информацию только о полости матки и трубах. РГСГ является инвазивным, болезненным методом исследования. Данный способ диагностики не позволяет оценить внешний контур матки, дифференцировать внутриматочную перегородку от двурогой формы матки, не дает информацию о наличии

рудиментарного замкнутого рога и не может быть использован при вагинальной и/или цервикальной непроходимости [4,7].

Гистероскопия является малоинвазивной процедурой и предоставляет достоверную информацию о состоянии стенок влагалища, цервикального канала и полости матки, хотя и не оценивает внешние контуры или толщину стенки матки. Для оценки внешнего контура матки, структуры брюшины и сопутствующих генитальных заболеваний используется инвазивный метод - лапароскопия, как в качестве визуальной диагностики, так и для одномоментного лечения. Лапароскопия не позволяет оценить толщину стенки матки и полностью зависит от опыта и субъективной оценки хирурга, а также получения двухмерной картины при гистероскопии [1,2,4].

Аплазия матки и влагалища в ряде случаев ассоциируется с наличием одного или двух маточных рудиментов, чаще всего расположенных на боковых стенках таза, в которых может быть обнаружен функционирующий эндометрий. Диагноз таким пациентам в первую очередь ставится на основании данных УЗИ. Пациентки с аплазией матки и влагалища могут иметь сочетанную генитальную патологию: наружный генитальный эндометриоз, опухоли яичников, а также данный порок ассоциирован с аномалиями развития мочевыводящих путей, скелета, слуха и сердца [2,6].

Для подробного уточнения анатомических структур и наличия генитальной/экстрагенитальной патологии в последующем применяют метод МРТ. На диагностических МРТ снимках не определяются матка и влагалище, а визуализируются мышечные валики - маточные рудименты. Яичники, как правило, расположены высоко пристеночно. В некоторых случаях обнаруживается одна единственная нормальная почка или тазовая дистопия почки, реже ее удвоение или удвоение чашечно-лоханочной системы [1, 2,3,5].

Диагностика аплазии влагалища при функционирующей матке начинается с проведения УЗИ, где предоставляется возможным увидеть наличие гематометры и/или гематокольпоса, а также определить протяженность аплазированной части влагалища. При полной аплазии влагалища визуализируются гематометра и гематосальпинкс и, нередко, эндометриоидные кисты яичников, а при частичной аплазии влагалища - гематокольпос. МРТ позволяет увидеть более обширные изображения, заподозрить патологию экстрагенитальной системы и достоверно поставить диагноз [1, 2,3,5].

Диагноз однорогая матка на первом этапе обследования выявляется по данным УЗИ, где определяется вытянутой формы тело матки и отходящая от нее одна маточная труба, иногда можно заподозрить рудиментарный рог [1, 2,3,5,7,10].

Однорогую матку можно также диагностировать с помощью гистеросальпингографии (ГСГ), но при этом мы получаем информацию только о полости матки в форме веретена, сужающегося на вершине и часто смещенной в сторону таза. В целом, картина напоминает один рог двурогой матки. Наличие не сообщающегося с основной полостью рудиментарного рога не может быть обнаружено с помощью ГСГ. На МРТ картине можно увидеть два отдельных рога матки, четко отделенных друг от друга тканью миометрия. Меньший по размеру рог матки считается рудиментарным. Сообщающийся рудиментарный рог однорогой матки должен быть идентифицирован как заполненный контрастным веществом на ГСГ или определен на МРТ [1, 2,3,5,9,10,11].

Рудиментарный рог при однорогой матке может быть функционирующим (содержащим эндометрий) или нефункционирующим (содержащим фиброзную ткань). Когда эндометрий присутствует в рудиментарном роге (полости), на МРТ выявляется зона повышенной эхогенности. При наличии нефункционирующего рудиментарного определяется волокнистая ткань и низкий сигнал на T2-взвешенных МР- изображениях. Как обсуждалось ранее, рудиментарный рог при однорогой матке может также сообщаться или не сообщаться с основной маткой, следовательно, сочетание ГСГ и МРТ помогает поставить окончательный и правильный диагноз [1, 2,3,5,7].

При гистероскопии полость однорогой матки округлая в отличие от нормальной треугольной формы. Определяется одно устье маточной трубы. Если имеется замкнутый рудиментарный рог, то определяется характерное рубцовое втяжение в месте отхождения рога. Во время лапароскопии определяется рудиментарный рог, который по размеру меньше основной матки и отходит чуть выше внутреннего зева, расположен на латеральной стороне [1, 2,3,5,8,11].

Двурогая матка имеет две симметричные полости матки, которые сливаются каудально и имеют небольшое соединение между двумя полостями, обычно в перешейке матки. Другой вариант двурогой матки имеет разделение до внутреннего зева. И в том, и в другом варианте имеется одна шейка и связь между полостями. Диагностировать двуроую форму матки можно с помощью как УЗИ, так и МРТ. Эти методы позволяют оценить как внутренний, так и внешний контуры матки, что нельзя сказать о ГСГ, гистероскопии и лапароскопии, поскольку в первых двух случаях визуализация ограничена только информацией о состоянии полости матки, а в третьем случае - о внешнем контуре матки, что может сказаться на тактике и результатах лечения. Соответственно, эндоскопические методы необходимо применять в комбинации друг с другом [1, 2,3,5].

Удвоение матки и влагалища на УЗИ и МРТ изображениях демонстрирует два отдельных тела матки, не сообщающихся между собой и расположенных на широком расстоянии друг от друга, две шейки матки и два влагалища, разделенных продольной перегородкой. Единая полость матки, разделенная частичной или полной внутриматочной перегородкой, с помощью МРТ дифференцируется по данным наружного контура тела матки. Если внешний контур полости матки представлен единой структурой, то диагноз ставится в пользу внутриматочной перегородки, если имеется небольшая расщелина, то в пользу седловидной, если расщелина простирается глубже или до внутреннего зева, то в пользу двурогой матки. Введение контрастного вещества во время ЕСЕ в каждую отдельную шейку матки позволяет определить два отдельных рога матки, напоминающего по морфологии однорогую матку [1, 2,3,5,8].

Еще одна необычная аномалия, которая может иметь подобный вид при гистеросальпингографии - это полная внутриматочная перегородка. Метод МРТ позволяет различать полную перегородку, которая имеет нормальный наружный контур дна матки, от удвоения матки с широко разделенными друг от друга маточными рогами и двумя шейками матки. Также выявить данный порок развития и отличить полную внутриматочную перегородку от неполной не предоставляется возможным при выполнении УЗИ [1, 2,3,5].

Седловидная форма двурогой матки определяется на УЗИ, гистеросальпингографии и МРТ по наличию в области полости дна матки мягкого и широкого выпячивания. Из-за наличия углубления в верхней части матки данную аномалию часто относят к легкой форме двурогой матки. Мнения экспертов по отношению к седловидной матке различаются: одни считают, что седловидная матка расценивается по отношению к наружному контуру, а другие - по отношению к внутреннему [1, 2,3,5,9,12].

Диагностировать Т-образную форму полости матки предоставляется возможным как с помощью УЗИ, так и МРТ, ЕСЕ и гистероскопии. Лапароскопическая картина в данном случае не предоставляет никакой информации о наличии порока развития. Внедрение новых методов визуализации в последние годы способствует увеличению частоты выявления пороков развития матки и/или влагалища, особенно редких форм [1, 2,3,5].

Таким образом, необходимо использовать комплексный подход для визуальной диагностики каждого порока развития, для оценки корреляции между результатами разных методов исследования, их диагностической точности, что позволит в дальнейшем выбрать корректные метод и объем лечения.

Врожденные аномалии или пороки развития представляют собой анатомо-морфологические изменения органа, возникающие внутриутробно на ранних этапах развития. Причины возникновения врожденных пороков весьма разнообразны. Их могут обуславливать мутации, а также их сочетанное действие [4,5]. Многие исследователи считают, что пороки

внутриутробного развития обусловлены воздействием как наследственных (эндогенных), так и средовых (экзогенных) факторов [1, 2,3,5].

Другие авторы в своих работах показывают, как влияние внешних неблагоприятных факторов на плод (гипоксия, гипер- и гипотермия, ионизирующая радиация, химические соединения, патогенные микробы и алкоголь) может явиться причиной формирования пороков развития гениталий [1, 2,3,5,7,9].

По данным разных авторов, врожденные пороки развития в 13-25 % обусловлены генетическими причинами (моногенные дефекты - аутосомные и сцепленные с полом), мультифакториальные нарушения (вызванные суммой генетических и средовых факторов) и хромосомные мутации в виде транслокации, делеции, дупликации и инверсии, в 10 % врожденные нарушения вызваны внешними факторами, а в 65 % случаев причину нарушений установить не удаётся [1, 2,3,5].

Генетические методы исследования среди больных с пороками развития матки и влагалища позволяют оценить тип нарушения наследственных структур и прогнозировать вероятность рождения поколения с дефектами развития [1, 2,3,5].

Несмотря на большое количество исследований, посвященных этиологии и патогенезу пороков женских половых органов, остаются нерешенные аспекты. В настоящее время усилия ученых-генетиков направлены на выявление генов, ответственных за них. Наибольший научный интерес представляет синдром аплазии матки и влагалища. Для него характерно врожденное отсутствие матки, шейки матки и влагалища у фенотипически нормальных девочек с кариотипом 46, XX.

Агенезия женских половых органов может встречаться в сочетании и с другими редкими синдромами, такими как синдром McKusick-Kaufman (ген MKKS, локус 20p12), синдром Bardet-Biedl (ген MKKS, локус 20p12 и ряд других генов в разных хромосомах), синдром Wolf-Hirschhorn (делеции хромосомы 4p16.3), синдром Goldenhar, что может свидетельствовать об общих началах этиологических факторов [1,6].

Гетерогенность аплазии матки и влагалища предполагает наличие молекулярных дефектов на пути развития внутренних органов, тесно связанных в процессе эмбриогенеза. Действительно, аплазия матки и влагалища проявляется в результате возникновения повреждений на сроке 5—6 недель беременности, поражая промежуточную мезодерму и приводя к слиянию Мюллеровых протоков. Почечная система также развивается из мезодермы, что и объясняет агенезию почек или эктопию, часто ассоциированную с аплазией матки и влагалища [2,3].

Долгое время синдром считался спорадической аномалией, но увеличивающееся число семейных случаев подтверждает гипотезу о генетической этиологии [1, 2,3,5].

В семейных случаях синдром передаётся как аутосомно-доминантный признак с неполной пенетрантностью и переменной выразительностью. Это предполагает вовлечение либо мутаций в основном гене развития, либо более ограниченного хромосомного дисбаланса. По данным автора зарегистрировано только 68 случаев семейного СМКХ [1,8].

По данным Л.В. Адамян и соавт. (2008), генетические факторы играют важную роль не только в основе эмбриогенеза пороков развития матки и влагалища, но и в этиопатогенетических механизмах формирования очагов эндометриоза [2, 4].

Анализируя сведения и различные клинические случаи о сочетании МКХ-синдрома с наружным и внутренним эндометриозом, группа авторов отметила взаимосвязь между данными заболеваниями, и предположила, что они являются многофакторными заболеваниями, причинами которых могут быть генетические полиморфизмы, наследственность, гормональные влияния на эстрогеновые и прогестероновые рецепторы [11].

В литературе широко дискутируется ключевая роль WNT, HOXA и PAX генов, которые играют важную роль в ходе эмбрионального развития гениталий [1, 2].

Семейство WNT включает группу генов, участвующих в эмбриональном развитии. Более того, гены WNT играют хорошо известную роль в развитии мочеполовой системы млекопитающих [1, 2,3,5].

Среди ряда генов данной группы Wnt4 является основным геном, определяющим пол, и необходим для инвагинации целомических эпителиоцитов, в то время как Wnt9b экспрессируется эпителием Вольфовых протоков и способствует удлинению мюллеровских протоков [1, 2,3,5].

У человека Wnt4 был первым геном, ассоциированным с дефектами развития матки и сопутствующим гиперандрогенизмом. Мутация Wnt4 ингибирует репрессию стероидных ферментов яичников и вызывает аномальную экспрессию 17 α -гидроксилазы, вызывая у этих пациентов гиперандрогению. В своих исследованиях Biason-Lauber и соавт. выявили мутации в гене Wnt4 только у четырех пациентов с аплазией матки и влагалища и гиперандрогенией [1, 2,3,5,8,9].

В исследовании Philibert P. и соавторов (2008) был проведен функциональный анализ ДНК у 28 девочек-подростков с первичной аменореей и аплазией матки и влагалища. Он показал, что мутация индуцирует значительно повышенную экспрессию ферментов, участвующих в биосинтезе андрогенов (3 β -гидроксистероиддегидрогеназа и 17 α -гидроксилаза). Поэтому было предложено, что синдром МРКХ с признаками андрогенизации за счет гетерозиготных мутаций Wnt4 - это отдельная клиническая ситуация, которую можно отличить от классического СМРКХ [1,9].

Интересно, что Ravel C. и соавторы (2009) в исследовании с синдромом МРКХ не наблюдали мутации в гене Wnt7a, которые обычно вызывают различные пороки развития конечностей с дополнительными пороками развития мочеполовой системы [4,7].

В 2014 году Wang и его коллеги сообщили о первой мутации Wnt9b, связанной с СМРКХ в китайской популяции; однако другое исследование не подтвердило эту ассоциацию [10, 36].

Возможная роль мутаций Wnt9b в СМРКХ была выявлена в недавнем исследовании, в котором авторы обнаружили пять гетерозиготных миссенс- мутаций и гетерозиготную нонсенс-мутацию у пациентов с МРКХ 1-го типа [2,4].

Гены, содержащие гомеобокс, принадлежат к большому семейству, включающему кластеры НОХ. Некоторые из Нох-генов (Ноха 9-13 и НохЬ 9-13) играют решающую роль в развитии женских репродуктивных путей и поэтому считаются предполагаемыми кандидатами в развитии синдрома МРКХ [3].

У человека мутации в гене Ноха 13 или делеция кластера генов НОХА в основном затрагивают мочеполовой тракт и скелет. Мутации в кодирующей области Ноха 13 вызывают ладонно-генитальный синдром (HFGS), который характеризуется дефектами слияния мюллерова протока у женщин (от продольной перегородки влагалища до удвоения матки и шейки) и пороками развития мочевыводящих путей у женщин [1, 2,3,5].

Удивительно, но делеция всего кластера НОХА не вызывает большего количества урогенитальных аномалий, чем одиночные моноаллельные мутации Ноха 13. Это предполагает, что либо моноаллельные доминантные мутации в Ноха 9, Ноха 10 или Ноха 11 могут быть причиной синдрома МРКХ, либо это может быть связано с другими механизмами, такими как неправильная регуляция генов НОХА, влияющая либо на скорость транскрипции, либо на пространственно-временную экспрессию: недавнее открытие мутации в промоторе гена Ноха 13 подтверждает эту гипотезу [1,7].

Ноха 9 экспрессируется в фаллопиевых трубах, Ноха 10 - в матке, Ноха 11 — в матке и шейке матки, а Ноха 13 — в верхней части влагалища [1,8].

Гены с широким спектром активности в раннем развитии (например, WT1, PAX2, Ноха 7 в Ноха 13 и RBX1, также были предложены в качестве кандидатов на основе наблюдаемых фенотипов у мутантных мышей. Однако их роль в синдроме МРКХ впоследствии не была продемонстрирована [1, 2,3,5].

Научный интерес вызывают данные о том, что у одного из монозиготных близнецов развивается СМРКХ, а у другого - нет, что указывает на то, что заболевание обусловлено различиями в фенотипе. Таким образом, патогенетический механизм СМРКХ может включать эпигенетические изменения, обусловленные экологическими факторами [3].

Rail и соавторы (2011) исследовали различия в продуктах транскрипции и уровнях метилирования между пациентами с СМРКХ и здоровыми добровольцами с помощью общегеномного анализа. Оценивая два кластера генов, девять потенциально причинных генов [Ноха 5, Ноха 9, WISP2, CDH5, PEG10, MFAP5, LRRC32, RALGPS2] были идентифицированы. Шесть из этих генов (CDH5, MFAP5, WISP2, Ноха 5, PEG10 и Ноха 9) участвуют в развитии женских половых органов. Последующие сетевые анализы выявили WISP2, Нох 5, Нох 9, GATA4 и WT1 в качестве ключевых генов в СМРКХ [1,3].

WT1 и GATA4 регулируют определение и дифференцировку пола с помощью антимюллерова гормона (АМГ) WT1 и GATA4 способствуют экспрессии АМГ, что приводит к дегенерации Мюллерова протока [2].

Rail и соавторы (2011) предположили, что чрезмерное воздействие эстрогена и эктопическая экспрессия НОХА могут привести к гипоплазии женских половых органов и вызвать СМРКХ [9].

De Tomasi F. и соавт. (2017) в своем исследовании описали случаи особой женского пола с аплазией матки и аплазией почки, подтверждающие, что ген GREB1F играет важную роль в развитии почек и женских половых путей [2,4,6].

М.К. Herlin и соавт. (2019) утверждают, что GREB1F - новый и перспективный ген-кандидат в этиологии синдрома МРКХ [5,8].

Интересно, что генитальные пороки развития, такие как двурогая матка, аплазия мюллеровых протоков, иногда обнаруживались в сочетании с аномалиями почек в некоторых семейных случаях, демонстрирующих мутации в гене TCF2. Дефекты этого гена могут, таким образом, объяснить некоторые редкие случаи генитальных пороков развития, включая аплазию, что делает этот ген одним из кандидатов, подтверждающего генетическую связь с СМРКХ, но ограничивается семейными случаями с почечным и/или диабетическим анамнезом [1,5].

Другие авторы сообщали, что существенная часть нарушений полового развития этиологически связана с хромосомными аномалиями, и затрагивает хромосомы 1-7, 10-18, 22 и X. Но сравнение результатов различных исследований выявило только пять повторяющихся делеций/дупликаций в хромосомных областях 1q21.1, 16p11.2, 17q12, 22q11.21 и Xp22.

В целом, эти изменения были выявлены у 28 пациентов с СМРКХ и составляют примерно 10 % случаев СМРКХ [1, 2,3,5,9,10]

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Dietrich J.E., Millar D.M., Quint E.H. Obstructive reproductive tract anomalies // *J. Pediatr. Adolesc. Gynecol.* 2014. Vol. 27, N 6. P. 396–402. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2014.09.001> Epub 2014 Sep 11. PMID: 25438708.
2. Deans R., Berra M., Creighton S.M. Management of vaginal hypoplasia in disorders of sexual development: surgical and non-surgical options // *Sex Dev.* 2020. Vol. 4. P. 292-299.
3. Di Spiezio Sardo A., Florio P., Nazzaro G., Spinelli M., Paladini D., Di Carlo C. et al. Hysteroscopic outpatient metroplasty to expand dysmorphic uteri (HOME-DU technique): a pilot study // *Reprod. Biomed. Online.* 2015. Vol. Тридцать, N 2. P. 166– 174.
4. Fedele L., Frontino G., Restelli E., Ciappina N., et al. Creation of a neovagina by Davydov's laparoscopic modified technique in patients with Rokitansky syndrome// *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2020. Vol. 202, N 1. P. 33.e1–e6.
5. Fedele L., Motta F., Frontino G., Restelli E., et al. Double uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis: pelvic anatomic variants in 87 cases // *Hum. Reprod.* 2013 Jun. Vol. 28, N 6. P. 1580–1583.
6. Heinonen P. Pregnancies in women with uterine malformation, treated obstruction of hemivagina and ipsilateral renal agenesis // *Arch. Gynecol. Obstet.* 2013. Vol. 287, N 5. P. 975–978

7. Keser A., Bozkurt N., Taner O.F. et al. Treatment of vaginal agenesis with modified Abbe-McIndou technique: long-term follow-up in 22 patients // *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2015. Vol. 121. P. 110.
8. Toublanc J.E., Roger M., Chaussain J.L. Etiologies of late puberty. 2021. -Vol. 36. — P.136-140.
9. Vetter U., Fedarko N.S., Yong M.F. et al. Biglycan synthesis in fibroblasts of patients with Turner syndrome and other sex chromosome anomalies//1.: Basic and clinical approach to Turner syndrome. - Amsterdam: Elsevier Science Pub, 2023.-P. 143-146.
10. Warming L., Raun P., Nielsen T. Safety and efficacy of drospirenone in a continuous combination with 17 β -estradiol for prevention of osteoporosis. -*Climacteric*. 2014. - №7. - P. 103-107.
11. Wattiez A. et. al. Laparoscopic operations for stress incontinence. Endoscopy for diagnosis and treatment of uterine pathology. Moscow. -2017. - P. 165.
12. Wilson J.D. The Role of Androgens in Male Gender Role Behavior // *Endocr. Rev.* 2019. - Vol. Двадцатый, №5.- P. 726-737.
13. Ziyadullaev , S., Elmamatov , O., Raximov , N., & Raufov , F. (2020). Cytogenetic and immunological alterations of recurrent bladder cancer. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* , 7 (2), 1877-1883.
14. Ziyadullaev SK et al. MARKER TNF α -308G/A IN PATIENTS WITH RELATIVE BLADDER CANCER // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – T. 1. – No. 8. – pp. 926-93.
15. Ziyadullaev Sh., Rakhimov N., Elmamatov O. Immunocytogenetic aspects of bladder cancer // *Journal of the Doctor's Bulletin.* – 2020. – T. 1. – No. 4.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000